

O'SMIRLARNI KITOBXONLIKKA O'RGATISH ORQALI TANQIDIY
FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Odilova Hidoyat Qodirjon qizi

Namangan davlat universiteti. Pedagogika va psixologiya fakulteti.

Pedagogika tarixi va nazariyasi. Yo'nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'smirlarning tanqidiy fikrlashi va ularni kitobxonlikka jalb etish usullari, inson tafakkurini shakllantiruvchi tanqidiy fikrlash dolzarbligi, uning mohiyati, uning turlari va bosqichlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Prezident maktablari, tanqidiy fikrlash, tanqidiy fikrlash uslublari, axborot.

So'nggi yillarda ta'lim tizimining umumta'lim bosqichida tanqidiy fikrlashni o'rgatish, o'qitish ishlari qizg'in tus oldi. Ayniqsa, muhtaram yurtboshimizning "Prezident maktablarini tashkil etish chora tadbirlari to'g'risida" 2019-yil 20fevraldagi PQ-4199-sonli qarori natijasida yurtimizda tashkil etilayotgan prezidenta maktablarida ta'limni davom ettirish niyatida bo'lgan o'quvchi yoshlarni imtihonga tayyorlashda aynan tanqidiy fikrlashga doir bilimlarga ehtiyoj keskin oshdi.

Bugungi kunda mamlakatimizda 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi asosida barcha soha va tarmoqlarda ulkan o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada jamiyat hayotida ezgu qadriyat va an'analarni chuqur qaror toptirishga, xususan xalqimiz, ayniqsa yosh avlodning ma'naviy-intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirishda barkamol shaxsni tarbiyalashda beqiyos ahgamiyatga ega bo'lgan kitobxonlik madaniyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ayni vaqtda o'tkazilgan kuzatishlar va tahlillar bu sohada o'z yechimini kutayotgan bir qator dolzarb muammolar borligi va ularni keng ko'lamda hal etish zarurligini ko'rsatmoqda. Xususan, xalqimiz avvalo yoshlarning ma'naviy-ma'rifiy, badiiy-estetik talablariga javob beradigan kitoblarni yuksak sifat bilan chop etish, joylarga, ta'lim muassasalariga vaqtida va maqbul narxlarda yetkazish, milliy va jahon adabiyotining eng sara na'munalarini tarjima qilish, farzandlarimizda bolalikdan boshlab kitob, jumladan, electron kitob o'qish ko'nikmasini shakllantirish, jamiyatimizda mutolaa madaniyatini yuksaltirish bilan bog'liq muhim masalalarni hal etish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Yurtboshimiz mamalakatimizni 2016- yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017- yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan vazirlar mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruzasida:

“... Bugun mamlakatimizning barqaror rivojlanish yo'lida izchil ilgari lab borishni tahlil qilar ekanmiz, o'tgan yili prinsipial muhim islohotlarni amalga oshirish bo'yicha qat'iy qadamlar qo'yildi. Endi har birimiz, eng avvalo, davlat boshqaruvi organlari rahbarlarining vazifasi-o'zimiz ma'sul bo'lgan soha va tarmoqlarda ishlarning ahvolini tanqidiy baholash asosida zimmamizga yuklatilgan vazifalarni ma'suliyat bilan bajarishni ta'minlashdan iborat. Shunday davr keldi”- deya ta'kidlab o'tganlari bejiz emas.

Tanqidiy fikrlash insonning dunyoqarashini keskin burilish yasaydi. Tanqidiy fikrlash muvaffaqiyat qozonishga, baxtli yashashga, mo'may daromad topishga, hurmat qozonishga xizmat qiladi. Tanqidiy fikrlash ko'nikmasiga ega bo'lish, albatta, juda katta mehnat talab etadi. Buning uchun avvalo chuqur bilimga ega bo'lish, egallangan bilimlar ustida mustaqil ravishda analiz-sintez jarayonlarini amalga oshirish, har bir tushunchaga mantiqan yondashgan holda hukm va xulosalar chiqarish lozim. Yoshlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun kitobxonlikni yo'lga qo'yilmoqda. Qishloq joylarida ham kutubxonalar qayta tiklanmoqda.

Qishloq joyda yashaydigan o'quvchilar uchun kitoblarni iloji boricha yetkazib berish yo'lga qo'yilmoqda.

Tanqidiy fikrlash- bu axborotni tahlil qiluvchi, olingan ma'lumotlarni umumlashtiruvchi va o'quv jarayonini o'zida aks ettiruvchi ochiq fikrlashdir.

Tanqidiy fikrlash bu-XXI asr talablarini muvaffaqiyatli ro'yobga chiqarishimizga imkoniyat yaratuvchi, o'rganayotgan va bajarayotgan ishimizni yanada chuqurroq anglashimizga yordam beruvchi ijobiy ko'nikmadir. Adabiyotlarda bu tushunchaga berilgan turli xil ta'riflarni uchratish mumkin.

“tanqidiy fikrlash” atamasidan pedagogik muhitda anchadan beri foydalanib kelinadi va turli pedagoglar buni xilma xil tarzda tushunadilar. Ko'pchilik o'qituvchilar va metodistlar uchun tanqidiy fikrlash yuqori tartibdagi fikrlashni bildiradi- yuqori degani shu ma'nodaki, u Benjamin Blum tizimiga ko'ra o'rganish qobiliyatlarining so'nggi oliy pog'onasida turadi. Faylasuflar tanqidiy fikrlash deganda, odatda mantiqiy fikrlash va isbotlash ko'nikmalarini tushunadilar, uning yordamida o'smirlar diqqat bilan o'qish, chuqur munozaralar yuritish va yozuvda o'z fikrlarini aniq o'ylab ifoda etish imkonini oladilar.

Dyana Xalperi “психология критического мышления” kitobida tanqidiy fikrlash “fikr yuritishning shunday ko'rinishini anglatadiki, u vazminlik, mantiq va maqsadga yo'naltirilganlik bilan ajralib turadi”- deb yozadi¹

Djeni Stil, Kert ZMeredit, Charlz Templarning “Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun o'qish va yozish” loyihasida quyidagicha ta'kidlanadi: “Odam tanqidiy fikrlar ekan, u yoki bu g'oyalari bilan tanishadi, ularni amalga oshirishdagi mumkin bo'lgan oqibatlarini ham e'tiborga oladi. Bunda odam bu g'oyalarni dastlab ma'lum darajadgi ishonchsizlik bilan idrok qiladi va qarama qarshi nuqati-nazarlar taqqoslaydi. Ularni asoslash uchun qo'shimcha mulohazalar tizimidan foydalanadi va bular asosida o'z nuqatai-nazarini ishlab chiqadi”² Tanqidiy fikrlash- g'oya

¹ Dayana Xalperi. Psixologiya kriticheskogo mishleniya- sankt peterburg, 2000

² Djeni Stil, kert meredit, Charlz Templ. Proekt: chtenie I pismo dlya razvitiya kriticheskogo mishleniya. Posobiya 1-7. Bishkek, 2000.

imkoniyatlarni ijodkorlik bilan uyg'unlashuvi, konsepsiya va axborotlarni qayta fikrlash va qayta qurishdek murakkab jarayondir.

Tanqidiy fikrlashda g'oyalar va ularning ahamiyati ko'pfikrlilik nuqtai-nazaridan ko'rib chiqiladi hamda ular boshqa g'oyalar bilan taqqoslanadi. Bu fikrlashning eng yuqori darajasi aqliy faoliyat bo'lib, unda tahlil, taqqoslash, izohlash, qo'llash, tortishuv, yangilik, muammolarni hal qilish yoki fikrlash jarayonini baholashga alohida e'tibor beriladi.

Tanqidiy fikrlash ta'lim jarayoniga jo'shqinlik baxsh etadi, mashg'ulotlarni o'qituvchi va o'quvchi uchun quvonchga aylantiradi.

Hozirda o'smirlarni o'qishga o'rgatish va tanqidiy fikrlashni egallashlari muhim vazifa bo'lib hisoblanadi. Yangi axborotlarga duch kelar ekan, o'smirlar uni mustaqil ravishda o'rganishi, unga turli xil nuqtai-nazardan qarashi, undan o'z ehtiyojlari va maqsadlari yo'lida foydalana olishi imkoniyati to'g'risida xulosa yasay olishi zarur. Haqiqiy tanqidiy fikrlaydigan odam bo'lib yetishishi uchun o'smirlar ijodiy fikrlab, o'zini sinab ko'rishi va bunga oid bilimlarni egallashi zarur.

Shu bilan birga o'smirlar:

1. O'z-o'ziga ishonchini rivojlantirib, o'z g'oya va fikrlarining qimmatini tushunishlari kerak.
2. Ta'lim jarayonida faol qatnashishlari lozim
3. Turli fikrlarni hurmat bilan eshitishlari kerak.
4. O'z mulohazalarini shakllantirishga tayyor bo'lishlari yoki undan o'zlarini tiyishlari lozim.

Tanqidiy fikrlash nimani anglatadi? Tanqidiy t'ariflarga ko'ra haqiqatni eng ob'ektiv shaklda ko'rish usulidir. Bu ob'ektini, hodisani, shaxsni sog'lom baholashni emas, balki uning kelgusida rivojlanishini ko'rishga, ya'ni tegishli xulosalar chiqarishga, ba'zi qarorlarni qabul qilishga imkon beruvchi maqsadga yo'naltirilgan, tuzatuvchi, samarali jarayondir.

Tanqidiy fikrlash psixologiyasi-tanqidiy fikrlashning o'ziga xos xususiyatlari-sintezni tahlil qilish, tashqi miqyosdagi ma'lumotlarning hajmiga va o'z intellektual salohiyatiga tayanadi. Tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan shaxs muammoni to'g'ri shakllantirishni osonlashtiradi, bu uning yechimiga turtki beradi. U mavhum g'oyalarni sharhlab, ularni atrofdagi haqiqatlarga loyihalashga qodir.

Tanqidiy fikrlashni rivojlashtirish texnologiyasi ko'plab tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Biz kerakli bilimlarning mikroblarini maktabga olib chiqamiz, lekin bu albatta yetarli emas. Har qanday yoshda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va takomillashtirish kerak.

Tanqidiy fikrlarni rivojlantirish uchun quyidagi usullarni qo'llash mumkin:

- Kunlik introspeksiya-kun voqealarini tushunish
- Aksincha, agar boshqacha qilsam nima yuz berishi mumkin haqida fikr yuritish;
- Ko'pgina sabablar-bu masaning haqiqiy fonini aniqlash uchun ushbu masalaning doimiy shakllanishi;
- Kun muammosi-uni kechqurun hal qilish uchun kundalik vazifani yoki maqsadni belgilaydi;
- O'z-o'zini ichki kuzatib borish kunini saqlash;
- Ijodiy vazifalarni muntazam ravishda belgilash.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak har inson, bola ijodiy fikrlashni tanqidiy fikrlashni rivojlantirishi kerak, chunki bu bog'liqlik mavjud bo'lmagan joylarda uni topishning qimmatli qobiliyatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M. Mirziyoyev “Tanqidiy tahlil , qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak” Toshken 2017-y. Mamlakatimizni 2016- yilda iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017- yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza.
2. ”Pedagogik texnologiyalarning tadbiiy asoslari” 2006-yil
3. Xalqaro ochiq jamiyati institutining ‘tanqidiy fikrlashni rivojlantirish asoslari”dasturi-T 2002.
3. Farberman B.L va boshqa oliy o’quv yurtlarida o’qitishning zamonaviy usullari. –T 2002.
4. <https://lex.uz/ru/docs/-4500926>
5. В.П.Беспалко. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М, “Педагогика” , 1995